

ВВЕДЕНИЕ

Этикет – это неотъемлемая часть человеческого общества, отражающая его культурные, социальные и нравственные нормы. В каждой эпохе и в каждом обществе правила поведения и речевого общения играли важную роль в установлении социальных иерархий и взаимодействии между людьми. Происхождение этикета, также и речевого этикета тесно связано с развитием государств основной управляющей системой которых является общество. Государства, использующее по своей природе иерархическое строение власти и институтов власти, и разные формы социальных строев нуждается в нормах и правилах поведения, которые бы на практике являлись средствами различия, и распознавания различных социальных слоёв и институтов. Система отличий, рангов, должностей и званий власти, обязательно требует контроля, который будет сопровождать общение представителей разных слоёв и должностей, различающихся по вышеуказанным терминологиям. Вот как описывает В.Е. Гольдин в книге «Этикет и речь» пир двора монгольского хана Хубилая (по рассказам М. Поло) “На пиру великий хан за столом сидит вот как: его стол гораздо выше других столов, сидит лицом на юг, с лево от него сидит старшая жена, а по правую руку, намного ниже, племянники и сыновья, родичи императорского роду, а головы их приходятся перед ногами хана великого, а прочие князья сидят за другими столами, на уровень ниже. Жены рассаживаются в точности так же. Жены сыновей великого хана, его родичей и племянников - с левой стороны, все ниже, а за ними, еще ниже,

сидятся жены рыцарей и баронов. Всякий знает место свое, где он сидеть должен по порядку, установленному ханом великим” [3]. Со временем деятельность общественных и властных структур настолько устанавливается и нормируется, что различия разных социальных групп и слоев проявляются настолько явно, что коммуникация в государстве и обществе перегружается огромным количеством несистематизированных норм и правил. Всё это приводит к путанице. С этого момента огромное количество норм и правил начинает классифицироваться и систематизироваться. Можно считать именно эту точку в развитии государства и общества рождением системы установления правил, регламентирующих и нормирующих поведение человека в обществе, т.е. этикета. А поскольку порядок поведения в обществе воспитывается с детства в каждом членами его семьи и окружающими, то этикет становится частью моральных правил, изучаемых наукой «Этикой»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Словарь по этикету, определяет это понятие так: “(этикет в переводе с французского- ярлык) - соблюдение правил поведения, касающихся внешнего и внутреннего проявления отношения к людям (взаимодействие с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда)” [5]. Как видим само слово «этикет» пришло к нам из Франции, из королевского двора Людовика XIV. А этикетками называли не большие бумажные панельки, выдававшиеся тем, кого заставляли или кто хотел предстать перед королём. На них было написано то, как обязан был человек обращаться к королю, какие движения должен совершать. Вот здесь и показывалась

тенденция к созданию и установлению правил, о которой говорилось выше. Панельки при дворе французского короля были одними из первых документов, институционализировавших речевой этикет, как систему норм и правил общения разных групп и слоев. Э.В. Арова в книге «Будьте добры» показывает, что древнейшие сведения об этикете содержатся уже в «Поучениях Кагемни египетскому фараону Снофри», которым около пяти, а то и более тысяч лет. Как видим, во всех вышеуказанных примерах речь идёт об общих установленных правилах поведения и правил речевого поведения близки, мы же будем вести разговор в основном о речевом этикете. Речевой этикет представляет собой весомую область общепринятого общения. В процессе воспитания, социализации человек, становится личностью и все более совершенствуется овладение языками, узнает поэтические и этические нормы взаимоотношений с его окружением, в том числе и речевых взаимопониманий, говоря иначе, обучается культуре общения. Но для этого надо осознавать ситуации общения, в ролевых признаках партнеров, соответствовать собственным социальным нуждам и удовлетворять ожидания своих партнеров, стремиться к «образу», сложившемуся в сознании носителей языка, следовать правилам коммуникативных ролей рассказчика и слушателя, строить текст в соответствии стилистическим нормам, хорошо овладевать письменными и устными формами общения, уметь общаться дистанционно и контактно, а также владеть гаммой вербальных и невербальных средств общения, о которых рассказывается дальше.

В каждом обществе этикет постепенно развивался как система правил поведения,

система разрешений и запретов, организующих в целом нравственные-моральные нормы: заботиться о жене, береги младших, почитай старших, быть толерантным к окружающим, не обижать и не оскорблять нуждающихся в тебе, быть совестливым и трудолюбивым, и т.п. Л. Введенская в своей книге «Русский язык и культура речи» определяла этикет, как : “Этикет представляющий собой принятые правил которые в совокупности определяют порядок какой-либо деятельности” [2]. Так этика и с этикетом соединяются в единое, ведь недаром второе значение слова этика, словари подразумевают как систему установленных норм нравственного поведения человека, профессиональных или общественных слоев.

Этикетных знаков огромное количество в каждом из обществ. Они бывают общенациональными и бывают знаками социальной среды или не большого круга - и при этом зачастую несут важную информацию: чужой или свой, вышестоящий или же нижестоящий, близкий или далекий, незнакомый - знакомый, и тому подобное. Вот такая сценка уже из нашего времени, описана в журнале «Вокруг света», может показаться интересной: «Издали слышен клаксон, среди гуляющих заметно волнение. Приближается роскошный автомобиль. На одном из крыльев трепещет красный, с фиолетовыми оттенками флаг с красным же крестом на белом фоне. Все вокруг приседают, а затем садятся на обочине со скрещенными ногами. На заднем сиденье автомобиля видна массивная фигура – короля Тубоу IV. Его положено приветствовать так: усевшись со сложенными ладонями. Это закон, соблюдение которого строго проверяется местными полицейскими. И точно так же рядовые жители Тонга приветствуют аристократов». Такова

этикетная норма приветствия короля на Тонге. А если ты так не приветствуешь его, значит, ты чужеземец, принадлежишь другому обществу, или нации.

Естественно, что этикет и речь связаны теснейше. Об этом прекрасная книга В.Е. Гольдина «Этикет и речь», уже упомянутая ранее. «Манера речи, стиль, разрешение или запрет говорить одно и не говорить другое, выбор языковых средств как помета своей принадлежности к среде – все это заметно в наших каждодневных речевых проявлениях» [3].

Итак, речевой этикет: существует ли точное определение речевого этикета? Л.А. Введенская в своей книге «Культура речи и Русский язык» даёт определение речевому этикету, как: «Под речевым этикетом понимаются разработанные принятые правила речевого поведения, система речевых формул общения» [2]. Н. Формановская даёт такое определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система стереотипных, специфичных устойчивых форм общения, принятых и соблюдаемых обществом для установления контакта с собеседником, поддержки и прерывания контактов в избранных тональностях» [4]. Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной пригодности личности. Это, прежде всего, относится к государственным служащим, юристам, журналистам и педагогам. Владение речевым этикетом способствует возрастанию авторитета, порождает доверие и уважение.

Кроме того, речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал свою систему правил речевого поведения. Например, особенностью русского языка является наличие в нём двух местоимений – «Вы» и «Ты», которые воспринимаются как формы

второго единственного числа. Выбор той или иной формы зависит от социального положения собеседников, характера их отношений, официальной/неофициальной обстановки. Обращаться на «ты» не принято с незнакомыми людьми; в официальной обстановке; со старшими по возрасту, чину или должности. В то же время на «вы» не стоит обращаться к друзьям и родственникам или одноклассникам.

Итак, учёт факторов, которые формируют и определяют речевой этикет, знания и соблюдения норм речевого этикета, создают благоприятные взаимоотношения, способствуют эффективности и результативности деловых отношений.

Пришло время, когда обществу надо осознать эволюционную необходимость соблюдения этических принципов бытия на всех уровнях – и на внешнем, поведенческом, и на психологическом, эмоционально-мыслительном (стремиться мыслить честно – императив времени).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Речевой этикет представляет собой правила речевого поведения, систему «Вежливых» словесных формул и выражений в определенных ситуациях общения, имеющих свою специфику в разных национальных культурах.

В процессе воспитания, социализации человек, становясь личностью все, более совершенно овладевая языком, познает и этические нормы взаимоотношений с окружающими, в том числе и речевых взаимоотношений, иначе говоря, овладевает культурой общения. Но для этого надо ориентироваться в ситуации общения, в ролевых признаках партнера, соответствовать собственным социальным признакам и удовлетворять

ожидания других людей, стремиться к «Образцу», сложившемуся в сознании носителей языка, действовать по правилам коммуникативных ролей говорящего или слушающего, строить текст в соответствии со стилистическими нормами, нужно владеть устными и письменными формами общения, уметь общаться контактно и дистанционно.

Этикетных знаков великое множество в каждом сообществе. Они бывают общенациональными, бывают знаками социальной среды, или социальной группы, или узкого круга - и при этом всегда несут важную информацию: свой или же чужой, вышестоящий или нижестоящий, далекий - близкий, знакомый - незнакомый, желанный – нежеланный. необходима учиться, сдерживать свои эмоции и избегать грубых, шокирующих слов и высказываний в адрес других людей. Грубым нарушением языкового воспитания является применения вводных слов в большом количестве, а также слов-паразитов. Личность, уважающая себя, использует слова, те, в значении которых она уверена.

Знания речевого этикета делает человека воспитанным, достойным и интеллигентным. Бунтовать против этикета бессмысленно.

Общество- всегда будет относиться плохо к тем, кто игнорирует общепринятые нормы. А это значит, что речевой этикет неотъемлемая часть поведения в социуме!

Правил очень много с ними мы знакомимся постепенно в течении жизни они нам нужны, чтобы показать нашу воспитанность и культуру, так как речевой этикет это и есть культура. Речевой этикет желательно соблюдать во всем: при общении с семьёй, друзьями,

даже при ссорах желательно соблюдать речевой этикет, так как он показывает в первую очередь настолько мы воспитаны. Сегодня не многие соблюдают речевой этикет, я считаю, что это достаточно серьёзная проблема, так как человек не соблюдающий речевой этикет эволюционирует в обратную сторону. От наших предков нас отличает красиво и грамотно поставленная речь, мы всю жизнь чему-то учимся, а также вежливости, грамотности, красноречию все это речевой этикет. Каждый человек должен знать, хотя бы азы речевого этикета, мы с детства учимся и учим наших детей быть вежливыми, это проявление речевого этикета и его главная роль в нашей жизни. Речь человека может оставлять о нем приятные или не приятные впечатления. Речевой этикет – это прежде всего воспитанность или не воспитанность, манера общения и правильная речь – это то, на что собеседник обращает внимание в первую очередь. Если рассматривать речевой этикет в разные времена, то мы увидим, как он меняется это обусловлено жизненным устоем людей, потому какая речь у человека можно судить о его характере и личности в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. Л., 1990
2. Введенская Л. Павлова Л.П. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
3. Гольдин В.Е. Этикет и речь М., 1983
4. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М., 1987
5. Словарь по этикету под редакцией И. Кона, 1981 год